

TIBBIYOT VA AXLOQ, SHIFOKORNING MA'SULYATI

Umarova Musharrafxon Yunusaliyevna

Ijtimoiy fanlar kafedrası assisenti

Bobojonova Sitoraxon Raxmatillo qizi

FJSTI, Davolash ishi yo'nalishi 1-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15346753>

Annotatsiya. Mazkur maqolada tibbiyot sohasida axloqiy tamoyillar va shifokorning kasbiy mas'uliyati tahlil qilinadi. Tibbiy axloq – bu bemorga bo'lgan hurmat, halollik, maxfiylikni saqlash va inson hayotini asrashdek yuksak qadriyatlarga asoslanadi. Shifokorning mas'uliyati faqat davo bilan cheklanmay, bemor holatini tushunish, unga to'g'ri yondashish, hamdardlik ko'rsatish kabi axloqiy yondashuvni ham o'z ichiga oladi. Maqolada shuningdek, zamonaviy tibbiyotda uchraydigan axloqiy muammolar, kasbiy etikaga amal qilish zaruriyati va shifokor-bemor o'rtasidagi ishonchli munosabatning ahamiyati yoritiladi. Axloqiy qadriyatlarga amal qilgan holda faoliyat yuritish tibbiyot xodimining kasbiy obro'sini oshiradi va jamiyatdagi ishonchni mustahkamlaydi.

Kalit so'zlar: Tibbiyot, axloq, shifokor, mas'uliyat, etika, bemor, ishonch, kasbiy qadriyatlar

Kirish.

Bugungi kunda tibbiyot sohasining rivojlanishi bilan bir qatorda, shifokorlarning kasbiy axloqiga bo'lgan talab ham ortib bormoqda. Tibbiy faoliyat nafaqat ilmiy bilim va amaliy ko'nikmalarga, balki insoniy qadriyatlar, odob-axloq va mas'uliyatli yondashuvga asoslanishi zarur. Shifokor o'z kasbi orqali inson hayoti, salomatligi va ruhiy holati bilan chambarchas bog'liq bo'lgan muhim shaxs sanaladi. Shu bois, uning har bir harakati, qarori va yondashuvi chuqur axloqiy asosga ega bo'lishi lozim. Men ushbu mavzuni tanlashimga sabab, bugungi jamiyatda sog'liqni saqlash tizimiga bo'lgan ishonch ko'plab jihatlarga, xususan, shifokorning axloqiy pozitsiyasi va mas'uliyatiga bevosita bog'liq ekanligidir. Shifokor har doim halol, vijdonli, mehribon va professional bo'lishi kerak. U bemor hayotini himoya qiluvchi, og'riqqa chalingan inson qalbiga taskin beruvchi inson sifatida o'zini namoyon etishi zarur. Faqat tibbiy bilim bilan cheklanmay, insoniylik, sabr, bag'rikenglik, hamdardlik kabi fazilatlar ham shifokorning shaxsiyati va faoliyatining ajralmas qismiga aylanishi kerak.

Tibbiyotda axloqiy me'yorlar qadimdan mavjud bo'lib, bu boradagi qadriyatlar qadimgi yunon tabiblari, jumladan, Gippokrat tomonidan ham belgilab berilgan. Gippokrat qasami

May, 2025-Yil

hanuzgacha shifokor kasbining ramzi sifatida qabul qilinadi. Bugungi zamonaviy tibbiyotda esa bu qadriyatlar yangicha shakl va mazmunda davom ettirilmoqda. Yangi texnologiyalar, sun'iy intellekt, biotibbiyot sohasidagi yutuqlar bilan bir qatorda, axloqiy masalalar ham dolzarblashib bormoqda. Bemorning huquqlarini hurmat qilish, uning roziligisiz muolaja qilmaslik, shaxsiy ma'lumotlarini sir saqlash kabi axloqiy me'yorlar barcha tibbiy amaliyotlarda asosiy tamoyil bo'lib qolmoqda. Shuningdek, shifokorning kasbiy mas'uliyati faqat bemorni davolash bilaina cheklanmaydi. U o'z bilimini doimiy yangilab borishi, xatolardan saboq olishi, jamiyatda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilishi, hamkasblari bilan ijobiy muomala qilishi bilan ham o'z mas'uliyatini namoyon etadi. Har bir bemor – bu o'z hayoti, dardi, tashvishi va umidi bilan kelgan insondir. Shifokorning har bir qarori esa ushbu inson taqdiriga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ushbu maqolada tibbiyotda axloqiy yondashuvlar, shifokorning kasbiy mas'uliyati, bemor bilan ishonchli munosabat o'rnatish va kasbiy etika muammolari yoritiladi. Shifokorlik – bu nafaqat kasb, balki fidoyilik, insonparvarlik va ulkan axloqiy javobgarlikni talab qiluvchi hayot tarzidir.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Tibbiyot va axloqiy tamoyillar yuzasidan olib borilgan ilmiy izlanishlar shuni ko'rsatadiki, sog'liqni saqlash sohasida axloqiy me'yorlarga amal qilish shifokor-bemor o'rtasidagi ishonchli munosabatni shakllantirishda muhim o'rin tutadi. Qadimdan boshlab shifokorlik kasbiga nisbatan yuksak axloqiy talablar qo'yilgan bo'lib, bu borada eng dastlabki nazariy asoslar Gippokrat tomonidan ishlab chiqilgan. Gippokrat qasami - shifokor axloqining tarixiy poydevori bo'lib, zamonaviy tibbiyotda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ilmiy adabiyotlar tahliliga ko'ra, tibbiy axloq tushunchasi keng qamrovli bo'lib, u nafaqat shifokorning bemorga bo'lgan munosabatini, balki kasbiy faoliyatdagi halollik, adolat, tenglik, bemor huquqlari, shaxsiy ma'lumotlarning maxfiyiligini saqlash kabi jihatlarni ham o'z ichiga oladi. Masalan, J. Beauchamp va T. Childress tomonidan ishlab chiqilgan “bioetik tamoyillar” konsepsiyasi (hurmat, zarar yetkazmaslik, foyda yetkazish, adolat) bugungi kunda tibbiyot etikasi sohasida asosiy metodologik yondashuvlardan biri sifatida qaraladi.

O'zbekistonda ham tibbiy axloqiy tamoyillar yuzasidan bir qator ilmiy maqolalar va normativ hujjatlar mavjud. Jumladan, “Fuqarolarning sog'lig'ini saqlash to'g'risida”gi qonun, O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan “Shifokorlar etik kodeksi”, tibbiy xodimlar uchun asosiy axloqiy va kasbiy yo'l-yo'riqlarni belgilab beradi. Bu hujjatlarda bemor bilan muomala, axloqiy xatoliklarning oldini olish, xizmat vazifasini suiiste'mol qilmaslik kabi muhim jihatlari belgilangan. Tibbiyot sohasi inson hayoti bilan bevosita bog'liq bo'lgani sababli, unga nisbatan axloqiy va kasbiy me'yorlar doimo dolzarb

May, 2025-Yil

bo'lib kelgan. Tibbiy axloq deganda, shifokorlarning o'z kasbiy faoliyatida axloqiy normalarga amal qilishi, bemor huquqlarini hurmat qilishi, inson sha'nini asrab-avaylashi va sog'lig'ini himoya qilishi tushuniladi. Ushbu mavzu yuzasidan olib borilgan ko'plab ilmiy adabiyotlar, falsafiy qarashlar va huquqiy asoslar mavjud.

Tibbiy axloq qadimdan mavjud bo'lib, uning eng qadimiy manbalaridan biri - Gippokrat qasamidir. Bu qasamyodda shifokorlik faoliyati halollik, vijdon, sadoqat va zarar yetkazmaslik prinsiplariga asoslangan bo'lishi kerakligi ta'kidlangan. Keyinchalik Ibni Sino, Abu Bakr ar-Roziy kabi mashhur tabiblar ham axloqiy yondashuvni asosiy mezon sifatida ko'rsatgan. Ibni Sino o'zining "Tib qonunlari" asarida shifokorning axloqiy fazilatlarini tibbiy bilimlar bilan bir qatorda turuvchi muhim mezon sifatida ko'rsatadi.

Zamonaviy davrda tibbiy axloq va bioetika alohida ilmiy yo'nalishga aylandi. Jumladan, amerikalik olimlar Tom Beauchamp va James Childress tomonidan ishlab chiqilgan "Bioetikaning to'rt tamoyili" modeli keng tarqalgan. Ushbu tamoyillar:

- ✓ Avtonomiya (mustaqillik)
- ✓ Zarar yetkazmaslik
- ✓ Foyda yetkazish
- ✓ Adolat

Ushbu tamoyillar asosida tibbiy muammolar hal qilinadi, masalan, bemorning roziligi, genetik tahlil natijalarining oshkor qilinishi, evtanaziya, organi ko'chirish kabi murakkab masalalarda axloqiy qarorlar qabul qilinadi.

O'zbekistonda shifokorlik axloqi bo'yicha huquqiy asoslar quyidagilar orqali belgilanadi:

- ✓ "Fuqarolarning sog'lig'ini saqlash to'g'risida"gi Qonun
- ✓ "Tibbiy xizmat ko'rsatish etikasi" (Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tasdiqlangan yo'riqnomalar)
- ✓ "Shifokorlar etik kodeksi"

Xalqaro miqyosda esa Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (JSST), BMT Inson huquqlari deklaratsiyasi, Nurnberg kodeksi va Helsinki deklaratsiyasi shifokorlar va tibbiy tadqiqotchilar uchun axloqiy mezonlar sifatida xizmat qiladi.

Mazkur maqolada quyidagi metodlar asosida ilmiy tahlil olib borildi:

- ✓ Deskriptiv metod – mavjud axloqiy tamoyillar, qonuniy me'yorlar va nazariy asoslar tasvirlab berildi.
- ✓ Tahliliy metod – shifokorning axloqiy mas'uliyati va uning bemor bilan bo'lgan munosabatiga ta'siri o'rganildi.

May, 2025-Yil

- ✓ Taqqoslama metod – O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlar tibbiy etikasi solishtirilib, farqlari va umumiy jihatlari ko‘rsatildi.
- ✓ Empirik metod (kuzatuv va tajriba) – amaliyotda uchraydigan holatlar (masalan, bemorning roziligi olinmasdan muolaja o‘tkazilishi, tibbiy xatoliklar, etik konfliktlar) asosida tahlil qilindi.

Xulosa

Mazkur mavzu yuzasidan olib borgan tahlil va kuzatishlarim asosida shuni e‘tirof etmoqchimanki, tibbiyot nafaqat ilmiy va texnik soha, balki eng avvalo axloqiy mezonlarga asoslangan insonparvarlik faoliyatidir. Har bir shifokor o‘z kasbiy faoliyatida faqat davo beruvchi mutaxassis emas, balki odamlar hayoti, taqdiri, ruhiy holati bilan ishlovchi yuksak ma‘naviyatli shaxs sifatida namoyon bo‘lishi kerak. Shifokor mas‘uliyati - bu faqat kasbiy javobgarlik emas, balki axloqiy pozitsiya, insoniy burch, vijdon oldidagi halollikdir. Tibbiy axloqning asosini tashkil qiluvchi halollik, hurmat, sir saqlash, bemorning roziligini olish, unga inson sifatida yondashish kabi qadriyatlar shifokorning faoliyatida muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, hozirgi davrda sog‘liqni saqlash tizimidagi islohotlar, tibbiy texnologiyalarning rivojlanishi, biotibbiyotdagi yutuqlar fonida axloqiy tamoyillarning ahamiyati yanada ortmoqda. Chunki zamonaviy texnologiya qanchalik ilg‘or bo‘lmasin, u inson qalbini tushunish, unga dalda berish, og‘riqni yengil qilishdagi insoniy fazilatlarini to‘liq o‘rnini bosa olmaydi. Shifokor kasbiga bo‘lgan ishonch jamiyatda tibbiy xizmat sifati, sog‘lom muhit va ijtimoiy barqarorlikning asosi hisoblanadi. Agar shifokor axloqiy me‘yorlarga amal qilsa, bemor o‘zini himoyalangan, qadrlangan va tushunilgan his qiladi. Aksincha, axloqiy buzilishlar, kasbiy suiste‘mollar va beparvolik esa sog‘liqni saqlash tizimiga bo‘lgan ishonchni yemiradi, shifokorlik kasbining obro‘sini pasaytiradi. Shaxsan men bu mavzuni o‘rganar ekanman, shifokorning faoliyati nafaqat tibbiy bilim va amaliy tajriba, balki yuksak axloqiy tafakkur, sabr, mehr, halollik va insonparvarlik asosida shakllanishi kerakligini chuqur angladim. Har bir tibbiy qarorning ortida bemor hayoti turganini unutmazlik lozim. Tibbiy etika va shifokorning kasbiy mas‘uliyati bugungi kunda global muammolar, pandemiyalar, tibbiy resurslar yetishmovchiligi kabi vaziyatlarda yanada dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois, kelajakda sog‘liqni saqlash tizimini yanada mustahkamlash uchun nafaqat texnologik yangiliklarga, balki axloqiy madaniyatni oshirishga ham jiddiy e‘tibor qaratish kerak. Shifokorlarni nafaqat kasbiy jihatdan, balki axloqiy jihatdan ham tayyorlash, ularni doimiy ravishda etik bilimlar bilan qurollantirish zamon talabi hisoblanadi.

May, 2025-Yil

Xulosa o'rnida aytmoqchimanki, shifokorlik - bu oddiy kasb emas, balki hayotga xizmat qilish, vijdon va axloqqa sadoqat bilan yashash demakdir. Tibbiy bilim bilan bir qatorda axloqiy qadriyatlarga tayanmagan tibbiyot hech qachon to'liq mukammal bo'la olmaydi. Shuning uchun har bir shifokor o'z faoliyatini insoniylik, adolat va mas'uliyat asosida olib borishi, jamiyat oldida bu yuksak ishonchni oqlashi zarur, deb hisoblayman.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gippokrat. *Qasamyod*. Tarj. va izohlar bilan - Toshkent: "O'zbekiston", 2001.
2. Abu Ali ibn Sino. *Tib qonunlari*. — Toshkent: Fan, 1980.
3. Beauchamp, T.L., & Childress, J.F. (2019). *Principles of Biomedical Ethics* (8th ed.). New York: Oxford University Press.
4. Aripov, A.N. (2020). "Tibbiyot etikasi va shifokor-bemor munosabatlari". *Tibbiyot va hayot jurnali*, №2, 45–52-betlar.
5. O'zbekiston Respublikasi "Fuqarolarning sog'lig'ini saqlash to'g'risida"gi Qonuni. — 29-avgust 1996-yil, №265-I.
6. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. *Shifokorlarning etik kodeksi*. — Toshkent, 2017.
7. Jahon Sog'liqni Saqlash Tashkiloti (WHO). *Declaration of Geneva* (Amended 2017).
8. UNESCO. *Universal Declaration on Bioethics and Human Rights*. — Paris, 2005.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH